

CZU: 343.615:316.485:37.06(1-87) DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12177510>

VIOLENȚA ÎN MEDIUL ȘCOLAR: INCURSIUNE ÎN CADRUL SANȚIONATOR AL ALTOR STATE

Gurev Dorina

doctor în drept, conferențiar universitar,
Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
ORCID: 0000-0002-4191-8075

Botnarenco Mihaela

doctor în drept, conferențiar universitar,
Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
ORCID: 0000-0003-3243-4834

Violence in schools has become a significant concern worldwide. Therefore, it is not surprising that in recent decades, several states have developed legislative acts aimed at policies to combat this phenomenon and the nature of the social response to school violence. From these considerations, in the present study, we propose to examine specific provisions regarding the prevention of violence in schools, as well as to identify, from the legislation of Sweden, Italy, and the United Kingdom, best practices in combating violence in the educational environment.

Keywords: school violence, comparative law, crime, bullying, cyberbullying,

Analizând legislația **Suediei** în ceea ce privește reglementarea prevenirii violenței în școală, constatăm că aceasta se regăsește printre primele state care au abolit pedepsele corporale ca măsură educativă în școli. *In concreto*, conform Raportului Parteneriatului global pentru prevenirea violenței împotriva copiilor în Suedia, „pedepsele corporale au fost interzise: în gimnazii (școlile secundare de elită) – în 1918, în școlile secundare de stat – în 1928 și în toate școlile, inclusiv școlile elementare – în 1958” [1]. În continuare, în anul 1936, și Norvegia a introdus explicit o asemenea interdicție.[2, p.10]

La momentul actual, în legislația suedeză există reglementări care, deși nu în mod expres, interzic aplicarea pedepsei corporale în scopuri educative. Aceasta reiese din prevederile Capitolului 5 din Legea (Carta) învățământului din 2010 [3], unde printre sancțiunile aplicate elevilor pentru comportamentul deviant nu se regăsește „pedepsa corporală”. Totodată, acest capitol la §§ 6-24 prevede sancțiuni, imediate sau temporale, pe care profesorul, sau după caz directorul instituției de învățământ, le poate aplica elevilor care încalcă ordinea ori manifestă un alt comportament deviant, inclusiv cel violent. Printre aceste se numără:

- *obligarea de a părăsi clasa (expulzarea din clasă)* a elevului de către

profesor, cel mult, pentru restul timpului de predare, dacă: 1. elevul întrerupe predarea sau se comportă într-un alt mod necorespunzător, 2. elevul nu și-a schimbat comportamentul la cererea profesorului (§7);

- *reținerea* (Kvarsittning) – sancțiune care, în condiții similare celor din §7, poate fi aplicată de către un profesor sau director și se caracterizează prin faptul ca elevul rămâne în școală sub supraveghere pentru o perioadă de cel mult de o oră după terminarea zilei de școală sau nu mai mult de o oră înainte de începerea predării (§8);

- *avertismentul scris* – măsură aplicată de către director în urma unei investigații (anchete) în vederea determinării elevului de a-și schimba comportamentul (§9). *Ancheta* reprezintă o procedură prevăzută de §8, ce este aplicată în cazul când un elev a perturbat în mod repetat ordinea, are un comportat inadecvat sau a comis o încălcare mai gravă. Investigarea problemei este dispusă de către director cu consultarea tutorelui elevului. Totodată, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru o anchetă privind sprijinul special, se inițiază și o astfel de anchetă. Sprijinul special, conform prevederilor Capitolului 3, §8, este acordat dacă se atestă că elevul are dificultăți în asimilarea materiei, derivând de aici riscul unui eșec în cadrul evaluărilor. Un astfel de sprijin presupune o modalitate diferită de predare a materiei, față de cea propusă anterior, sau ore suplimentare oferite elevului;

- *schimbarea temporară* – conform prevederilor §12, se aplică în cazul în care: măsura luată în urma unei investigații menționate la §9 nu a fost suficientă; sau în scopul asigurării securității și bunăstării emoționale a altor elevi. Directorul instituției de învățământ este obligat să informeze tutorele despre decizia luată față de elevul cu un comportament deviant, așa încât acesta să urmeze lecțiile într-un alt grup sau într-un alt bloc în cadrul aceleiași unități școlare. Doar în situații speciale această sancțiune se aplică pe un termen mai mare de două săptămâni, dar nu poate depăși termenul de patru săptămâni;

- *plasamentul temporar la o altă unitate școlară* se aplică în cazul în care măsurile în temeiul §12 nu sunt suficient de intruzive sau nu pot fi aplicate din alte circumstanțe. Directorul poate decide dacă un elev va urma temporar studiile la o altă unitate școlară. Decizia este luată de comun acord cu directorul celeilalte instituții de învățământ și cu anunțarea tutorelui. Numai dacă există motive speciale această măsură se aplică pe un termen mai mare de două săptămâni, dar nu poate depăși termenul de patru săptămâni (§13);

- *suspendarea în anumite forme de școala obligatorie* (școala obligatorie, școala specială și școala Sámi) – în acord cu prevederile §14, suspendarea (totală sau parțială) poate fi aplicată de către directorul instituției: 1. în scopul

asigurării securității și bunăstării emoționale a altor elevi; 2. dacă scopul măsurilor specificate la §§ 7, 8 și 11 nu a fost atins sau dacă există alte motive speciale în legătură cu comportamentul elevului; și 3. din cauza suspendării, elevul pierde compensația oferită pentru școlarizare. Măsura poate fi aplicată imediat, cu excepția cazului când se decide altfel, iar perioada de suspendare este determinată de §15, ce stabilește că ea se aplică pe termenul de investigație a situației, dar nu mai mult de o săptămână și nu mai des de două ori pe semestru. În condițiile în care elevul are o vârstă sub 18 ani, despre decizia de suspendare este informat consiliul de asistență socială (§16).

- *suspendarea în școlile voluntare* (învățământul gimnazial superior, gimnazial special și în învățământul municipal pentru adulți) – în conformitatea cu §17, această măsură se aplică, printre altele, și în cazul când elevul expune un alt elev sau o persoană aflată în vizită de studiu la un tratament abuziv (pct.3) sau când comportamentul elevului atentează într-un alt mod la securitatea și bunăstarea emoțională a altor elevi (pct.4). Această sancțiune poate fi aplicată imediat, în mod special în cazul când suspendarea este necesară în vederea asigurării securității și liniștii procesului de studiu al elevilor, directorul fiind cel care poate decide suspendarea imediată. Totodată menționăm că, în cazurile specificate *supra*, directorul este obligat să anunțe consiliul de asistență socială despre decizia de suspendare al elevului care nu a împlinit vârsta de 18 ani (§21);

- *confiscarea obiectelor* – măsură aplicată de către director sau profesor ce se caracterizează prin ridicarea de la elev a obiectelor care sunt utilizate ca instrumente de perturbare a procesului educativ sau care pot constitui un pericol pentru siguranța elevilor (§22). Este necesar de subliniat că aceste obiecte, conform §23, sunt returnate elevului la finalizarea orei sau a zilei de studiu, cu excepția cazurilor când ele reprezintă totodată și obiectul confiscării în conformitate cu alte acte normative (§6 din Legea penală specială cu privire la circulația drogurilor (1968: 64), §5 din Legea privind interzicerea armelor reci și a altor obiecte periculoase (1988: 254), §5 a Legii privind interzicerea anumitor substanțe dopante (1991: 1969), capitolul 9 §5 din Legea privind armele de foc (1996: 67), § 5 din Legea privind interzicerea anumitor mărfuri periculoase (1999: 42)). În aceste cazuri, directorul sau o persoană desemnată de către acesta în mod de urgență raportează despre confiscare autoritatea polițienească.

Astfel, legiuitorul suedez, prin adoptarea Legii învățământului din 2010, a devenit un exemplu în vederea unei abordări sistemice de protecție a minorilor contra violenței în școală, totodată fiind capabilă, într-un mod sau altul, să

prevină încălcarea drepturilor și a libertăților agresorului minor.

În ce privește bullyingul, constatăm că nu este un comportament clar definit în legislația Suediei. Totuși, definiția discriminării include hărțuirea, dacă un comportament respectiv are la bază motive de discriminare (cum ar fi religia sau genul). De asemenea, hărțuirea este menționată în Actul Suediei privind Discriminarea [4, p.249]. Mai mult, Capitolul 6 al Legii învățământului protejează copiii din școală de tratamente degradante, abuzive și ofensive din partea personalului. [5] De altfel, în cazul în care un educator, profesor sau un alt angajat al instituției de învățământ cunoaște despre un eventual tratament abuziv al copilului este obligat să anunțe persoana ierarhic superioară (§10 din acest capitol). Totodată, conform prevederilor §12, dacă în urma investigației s-a constatat că un colaborator al instituției se face vinovat de tratamentele degradante, abuzive și ofensive, în baza deciziei directorului, acesta trebuie să plătească despăgubiri minorului abuzat, inclusiv să achite și alte prejudicii cauzate prin încălcare.

În Suedia, vârsta răspunderii penale este stabilită la 15 ani¹, prin urmare majoritatea elevilor nu pot fi considerați răspunzători pentru fapte de natură penală. Acest lucru transferă focalizarea răspunderii către profesori, directori sau autorități locale. Prin urmare, dacă violența aplicată de către o persoană care a împlinit vârsta răspunderii penale aduce atingere vieții sau sănătății, libertății sexuale sau/și inviolabilității sexuale, precum și libertății fizice a minorului, atunci, pentru aceasta, va surveni răspunderea penală conform §§ 1-12 din Capitolul 3 (Infrațiuni contra vieții și sănătății persoanei), §§ 1-5, 6a-10 din Capitolul 4 (Infrațiuni contra libertății persoanei), precum și §§ 1-15 din plasate în Capitol 6 (Infrațiuni contra libertății persoanei) din Titlul II al Codului penal Suedez.

Italia este o altă țară care a adoptat un cadru legal școlar ce vine să reglementeze nu doar regulile de conduită în instituția de învățământ, dar și modalitățile de sancționare a comportamentului deviant al elevilor. Ne referim la Statutul studenților și elevilor de liceu, nr. 248, adoptat la 24 iunie 1998 [6], care la art.1 (Viața comunității școlare) stabilește, *inter alia*, că „viața comunității școlare se bazează pe libertatea de exprimare, de gândire, de conștiință și de religie, pe respectul reciproc al tuturor persoanelor care o alcătuiesc, indiferent de vârsta și condiția lor, în repudierea (respingerea) oricăror bariere ideologice, sociale și culturale”. Totodată, conform textului

¹ Conform Codului penal al Suediei (1962: 700), Titlului I, Capitolul I (Despre infrațiune și sancțiuni penale), §6 „persoanelor care au comis infrațiuni și care nu au împlinit vârsta de cincisprezece ani nu li se aplică pedepse.

normativ de la alin.2 și 3 al art.3 al statutului, printre altele, sunt prevăzute și următoarele obligații: elevii sunt obligați să aibă același respect, chiar și formal, pe care și-l cer, față de directorul școlii, profesori, întreg personalul școlii și față de colegii lor; în exercitarea drepturilor și îndeplinirea atribuțiilor ce le revin ei sunt obligați să se comporte corect și în conformitate cu principiile prevăzute la art.1.

Totodată, sesizăm că actul normativ menționat, deși lasă la discreția instituțiilor de învățământ reglementarea internă a măsurilor de sancționare a comportamentului ce constituie o abatere disciplinară și de neîndeplinire a obligațiilor, totuși sugerează, la art.4, includerea sancțiunilor sub formă de: *excluderea din comunitatea școlară, exmatricularea în mai mult de cincisprezece zile, excluderea de la testarea finală sau neadmiterea la examenul final de stat, scoaterea temporară a elevului din comunitatea școlară*. Mai menționăm că, în conformitate cu alin.5 art.4 din statut, sancțiunile sunt întotdeauna provizorii, proporționale cu abaterea disciplinară și inspirate de principiul gradualității și, pe cât posibil, de principiul reparării prejudiciului. Acestea țin cont de situația personală a elevului, de gravitatea comportamentului și de consecințele care decurg de aici.

Mai mult, legiuitorul italian, călăuzit de intenția de a soluționa problematica bullyingului în mediul online în rândul minorilor, în 2017, a adoptat Legea nr.71 [7], care include dispoziții de protecție a minorilor, precum și de identificare a instrumentelor de prevenire și combatere a cyberbullyingului². Această lege a pus accentul pe intervențiile de natură socioeducativă, care implică responsabilitatea părinților, a școlii, dar și a autorităților publice. Însă aceasta nu exclude și intervențiile cu caracter penal, concentrându-se, de fapt, pe acțiuni cu caracter preventiv și care favorizează aplicarea măsurilor de protecție și educative minorilor implicați, în coraport de statutul acestora: victime sau agresori.

Cu referire la *liniile directe de prevenire și combaterea a cyberbullyingului în mediul școlar*, conform art. 4 din legea menționată *supra*, acestea sunt aprobate de către Ministerul Educației, Universității și Cercetării, fiind elaborate cu consultarea Ministerului Justiției, Departamentul Justiției

² Conform alin.2 art.1 din Legea nr.71, prin cyberbullying se înțelege orice formă de presiune, agresiune, hărțuire, șantaj, insultă, denigrare, defăimare, furt de identitate, alterare, dobândire ilicită, manipulare, prelucrare ilicită a datelor cu caracter personal în detrimentul minorilor, efectuate și difuzate electronic, precum și difuzarea de conținut online privind unul sau mai mulți membri ai familiei minorului, cu scopul intenționat și predominant de izolare a unui minor sau a unui grup de minori prin implementarea unui abuz grav, a unui atac rău intenționat sau ridicol.

Juvenile și Comunitare și în colaborare cu Poliția Poștală și a Comunicațiilor și sunt actualizate la fiecare doi ani. Printre măsurile de prevenire, Legea nr.71 la alin.2 art.4 indică: instruirea personalului școlar, prevăzând participarea unei persoane de contact pentru fiecare autonomie școlară; promovarea unui rol activ al elevilor, precum și al foștilor elevi care și-au făcut studiile în cadrul instituției de învățământ în activități de educație între egali, în prevenirea și combaterea cyberbullyingului în școli; asigurarea măsurilor de protecție și reeducare a minorilor implicați; promovarea unui sistem de guvernare eficient condus de Ministerul Educației, Universității și Cercetării. Pe aceeași axă preventivă, alin.5 art.4 determină obligația tuturor instituțiilor de învățământ, în sfera autonomiei lor și în limita resurselor disponibile, de a promova educația în utilizarea conștientă a internetului, drepturile și responsabilitățile asociate utilizării tehnologiilor informaționale, ca element transversal în cadrul diferitor discipline, inclusiv prin realizarea de activități specifice disciplinei, având caracter de continuitate între nivelele de învățământ, precum și prin elaborarea proiectelor de dezvoltare a rețelelor școlare în colaborare cu autoritățile locale, serviciile teritoriale, organele de poliție, diverse asociații și instituții.

Cât privește *bullyingul* care ia forma unui comportament mai grav, potrivit opiniei procurorului Gian Cristoforo Turri, [8] acesta poate atrage răspunderea penală și civilă. Astfel, conform legislației italiene, în condițiile în care violența, inclusiv în școală, ia forma unei infrațiuni incriminate de Codul penal italian [9] prevăzute în Titlul XII (Infrațiuni împotriva persoanei), Capitolul I (Infrațiuni împotriva vieții și a siguranței individuale) de art.575–582, 583-bis, 583-quinquies–586-bis, 588-589, 590; precum și de Capitolul II (Infrațiuni contra onoarei) de art.594, 595; la fel și Capitolul III (Infrațiuni împotriva libertății individuale), Secțiunea I (Infrațiuni împotriva personalității individuale): art.600, 600-bis, 600-ter, 600-octies; Secțiunea I-bis (1) (Infrațiuni contra egalității): art. 604-bis; Secțiunea a II-a (Infrațiuni împotriva libertății personale): art.605, 607, 609-bis, 609-quater etc., va surveni răspunderea penală. Totodată menționăm că minorul care la momentul comiterii faptei infracționale nu a împlinit vârsta de paisprezece ani este absolvit de răspundere penală (art.97 Cod penal al Italiei), iar minorul cu vârsta cuprinsă între paisprezece și optsprezece ani va răspunde doar în cazul în care a avut capacitatea de înțelegere privind ilegalitatea acțiunilor sale și voință privind săvârșirea infracțiunii, acestuia aplicându-i-se o pedeapsă mai mică pentru fapta comisă (art.98 Cod penal al Italiei).

În cel de-al doilea caz (încălcarea dreptului civil), așa cum menționează

Gian Cristoforo Turri, este vorba de producerea voluntară, chiar neintenționată (neglijentă), a prejudiciului nejustificat (încălcarea dreptului terțului) persoanei sau lucrurilor care îi aparțin. [8] Într-adevăr, conform prevederilor art.2043 (Despăgubiri pentru fapte ilicite) din Cartea a patra (Obligații), Titlul IX (Pentru faptele ilicite) din Cod civil italian [10], persoana care a săvârșit fapta ilegală intenționat sau din imprudență (culpă) este obligată să despăgubească prejudiciul nejustificat cauzat terților. De altfel, potrivit prevederilor art.2048, Codul civil al Italiei, minorul nu poate răspunde pentru prejudiciile cauzate atâta timp cât nu are autonomie financiară (este neemancipat). Astfel, lipsa de corectare a comportamentului copiilor și, în general, o educație necorespunzătoare condițiilor sociale și familiale (*culpa in educando*), precum și neexercitarea unei supravegheri adecvate vârstei ce ar duce la corectarea comportamentelor inadecvate (*culpa in vigilando*) stau la baza răspunderii civile a părinților sau a tutorelui pentru faptele ilicite săvârșite de minorul capabil de a înțelege și de a dori (alin.1 art.2048 Cod civil). [8] Profesorii au o poziție similară, dar nu identică, cu cea a părinților. Pentru ca profesorul să poarte răspundere, fapta ilicită trebuie să fie săvârșită de elev în perioada în care acesta se află sub supravegherea acestuia (alin.2 art.2048, Cod civil). Totodată, subliniem că, în cazul în care se demonstrează că părintele, tutorele sau profesorul nu au putut preveni faptele comise de către minori, aceștia pot fi eliberați de răspundere (alin.3 art.2048 Cod civil).

După cum se observă, aceste prevederi vin în responsabilizarea persoanelor în a căror sarcină intră obligația de a educa și de a supraveghea minorii, devenind, totodată, un mijloc de prevenire a comportamentului lor ilegal.

Cu privire la protecția minorilor contra violenței în școală, Marea Britanie, la nivel guvernamental, a aprobat un șir de acte normative care au rolul să reglementeze prevenirea neglijenței, abuzului și exploatării copiilor; păstrarea copiilor în siguranță în educație și în alte medii; siguranța online (inclusiv în școală); protecția copiilor cu handicap etc. [11]

În context, facem referire la Legea Copiilor din 1989 [12], în acord cu care, atunci când există motive rezonabile pentru a suspecta că un copil suferă sau este probabil să sufere un prejudiciu semnificativ, inclusiv un incident de agresiune, este necesară o abordare identică cazului de protecție a copilului în dificultate. Totuși, este cazul de precizat că, în general, legea face referire la bunăstarea copiilor în familie și în alte centre specializate. Cu toate acestea, sprijinul extern poate fi acordat și elevilor expuși violenței, indiferent dacă este sau nu o problemă de protecție a copilului. Mai mult, „chiar și acolo unde nu se atestă probleme ce țin de siguranța copilului, școlile ar trebui să adopte o serie

de strategii externe pentru a sprijini elevul care se confruntă cu hărțuire sau pentru cazurile în care trebuie elucidată o problemă ce a contribuit la implicarea unui copil în bullying.” [13]

De remarcat că, potrivit Secțiunii 89 din Legea educației și inspecțiilor din 2006, [14] conducerea școlii are obligația de a elabora măsurile și politicile comportamentale în instituția sa. Astfel, conform alin.(1), directorul unei școli relevante are obligația, *inter alia*, să stabilească măsuri ce vizează: (a) promovarea, în rândul elevilor, a autodisciplinei și a respectului față de autoritatea instituției; (b) încurajarea unui comportament corect al elevilor și a respectului față de ceilalți și prevenirea tuturor formelor de agresiune. Totodată, potrivit alin.(4) al aceleiași secțiuni, conducerea instituției, corelativ regulilor de conduită, prevede și sancțiunile disciplinare ce vor fi aplicate pentru încălcare. În coraport cu textul normativ de la alin.(1) Secțiunea 90, „sancțiunea disciplinară” este impusă unui elev de către orice școală în care acesta învață în cazul în care comportamentul său cade sub nivelul la care s-ar putea aștepta în mod rezonabil de la el (fie pentru că nu respectă o regulă în vigoare la școală sau o instrucțiune dată de un membru al personalului, fie din orice alt motiv)”. În acord cu alin.(2), sancțiunea disciplinară poate fi aplicată inclusiv în cazurile în care: (a) comportamentul are loc într-un moment în care elevul nu se află în incinta școlii și nu se află sub controlul legal sau sub răspunderea legală a unui membru al personalului școlii, dar numai în măsura în care este rezonabil ca școală care impune sancțiunea să reglementeze comportamentul elevului într-un astfel de moment, și (b) comportamentul constă în nerespectarea de către elev a unei sancțiuni care i s-a impus anterior. Deși actul normativ specificat *supra* nu vine cu recomandări concrete de sancțiuni, totuși la Secțiunea 91 și 92 din Legea educației sunt determinate procedurile, cerințele și circumstanțele aplicării sancțiunilor disciplinare altele decât excluderea din școală și reținerea în afara sesiunilor școlare.

În același sens, notificăm și prevederile Regulamentului pentru educație (Standardele pentru școli independente) din 2014 [15] (inclusiv în din redacția din 2019 [16]), care stabilesc obligativitatea ca proprietarul unei academii sau al unei alte școli independente, în măsura în care este rezonabil, să asigure prevenirea hărțuirii în școală prin elaborarea și implementarea unei strategii eficiente antibullying. Mai mult, în Partea 3: Bunăstarea, sănătatea și siguranța elevilor din Regulamentul din 2019 se menționează că standardul din acest paragraf este îndeplinit dacă proprietarul promovează un comportament bun în rândul elevilor, asigurându-se că: (a) este elaborată o politică scrisă de comportament care, printre altele, stabilește sancțiunile ce trebuie adoptate în

cazul unui comportament neadecvat al elevilor; (b) politica este pusă în aplicare în mod eficient; și (c) se ține o evidență a sancțiunilor aplicate elevilor pentru abateri grave.

Cu referire la interzicerea discriminării în școală, este de notat Legea privind egalitatea, din 2010 [17], care impune instituțiilor din sectorul public respectarea egalității persoanelor pe criterii de vârstă, handicap, schimbare a sexului, sarcină și maternitate, rasă, religie sau credință, sex și orientare sexuală. Actul normativ impune instituțiilor publice să țină seama în mod corespunzător de necesitatea eliminării discriminării ilegale, a hărțuirii, a victimizării și a oricărui alt comportament interzis de lege; de promovarea egalității de șanse între persoanele care împărtășesc o caracteristică protejată și cele care nu o împărtășesc; de favorizare a relațiilor bune între persoanele care împărtășesc o caracteristică protejată și cele care nu o împărtășesc. De altfel, în acord cu Secțiunea 85 (Elevi: admitere și tratament etc.), Capitolul I (Școlile) Partea 6 (Educația) din Legea din 2010, conducerii școlii i se interzice discriminarea, hărțuirea sau victimizarea unui elev sau unui potențial elev în legătură cu admiterea, modul de educație, accesul la orice beneficiu, instalație sau serviciu, sau în procesul excluderii lui de la studii, ori în alt mod cauzarea elevului a unui alt prejudiciu.

Departamentul Educației al Marii Britanii preocupat de problematica violenței în școală elaborează sistematic îndrumare și ghiduri pentru instituțiile educaționale, printre care se regăsește și Îndrumarul/Ghidul din 2015, actualizat în 2023, cu titlul „Menținerea copiilor în siguranță în educație: Orientări statutare pentru școli și colegii privind protecția copiilor și recrutarea mai sigură” [18]. Orientările statutare stabilesc obligațiile legale pe care trebuie să le urmărească personalul instituțiilor educaționale pentru a proteja și a promova bunăstarea copiilor și tinerilor cu vârsta sub 18 ani. Totodată, Ghidul determină politicile și standardele de comportament al școlii/colegiului și cele ce țin de sistemul de sprijin pastoral. Astfel, potrivit Secțiunii 131, „instituția educațională are obligația de a crea o cultură a toleranței zero față de sexism, misoginie/misandrie, homofobie, violență/hărțuire sexuală și bifobă, promovând un set clar de valori și standarde, susținute și demonstrate în toate aspectele vieții școlii/facultății”. Mai mult, tot aici se propune crearea unor programe corespunzătoare vârstei elevilor, ce vor aborda, *inter alia*, probleme precum: relații sănătoase și respectuoase; stereotipuri, prejudecăți și egalitate; stima de sine; identificarea relațiilor abuzive, inclusiv comportamentul coercitiv și de control; conceptele și legile referitoare la – consimțământul

sexual, exploatarea sexuală, abuzul³, îngrijirea, constrângerea, hărțuirea, violul,

³ Noțiunea de abuz, formele acestuia și cum acestea se manifestă sunt regăsite la Secțiunile 26-30 din Îndrumarul/Ghidul din 2015, actualizat în 2023 Menținerea copiilor în siguranță în educație: Orientări statutare pentru școli și colegii privind protecția copiilor și recrutarea mai sigură:

Abuz: formă de maltratare a unui copil. Cineva poate abuza sau neglija un copil prin provocarea de daune sau prin faptul că nu acționează pentru a preveni daunele. Răul poate include rele tratamente care nu sunt fizice, precum și impactul de a fi martor la rele tratamente aplicate altora. Acest lucru poate fi deosebit de relevant, de exemplu, în ceea ce privește impactul asupra copiilor al tuturor formelor de abuz domestic. Copiii pot fi abuzați în familie sau într-un cadru instituțional sau comunitar de către cei pe care îi cunosc sau, mai rar, de către alte persoane. Abuzul poate avea loc în întregime online sau tehnologia poate fi utilizată pentru a facilita abuzul offline. Copiii pot fi abuzați de un adult sau de adulți sau de un alt copil sau de alți copii.

Abuzul fizic: o formă de abuz care poate implica lovirea, scuturarea, aruncarea, otrăvirea, arderea sau scalparea, înecarea, sufocarea sau orice altă formă de vătămare fizică a unui copil. Vătămarea fizică poate fi cauzată, de asemenea, atunci când un părinte sau o persoană care are grijă de un copil inventează simptome de boală sau îi provoacă în mod deliberat o boală.

Abuzul emoțional: maltratarea emoțională persistentă a unui copil, astfel încât să provoace efecte grave și negative asupra dezvoltării emoționale a copilului. Aceasta poate implica transmiterea către un copil a ideii că este lipsit de valoare sau neiubit, inadecvat sau apreciat doar în măsura în care satisface nevoile unei alte persoane. Poate include faptul de a nu-i oferi copilului posibilitatea de a-și exprima opiniile, de a-l reduce în mod deliberat la tăcere sau de a „râde” de ceea ce spune sau de modul în care comunică. Poate consta în impunerea unor așteptări nepotrivite vârstei sau dezvoltării copiilor. Acestea pot include interacțiuni care depășesc capacitatea de dezvoltare a copilului, precum și supra-protecție și limitarea explorării și învățării sau împiedicarea copilului de a participa la interacțiunea socială normală. Poate implica faptul de a vedea sau de a auzi maltratarea unei alte persoane. Poate implica bullying grav (inclusiv bullying cibernetic), provocarea frecventă a copiilor să se simtă speriați sau în pericol, sau exploatarea sau coruperea copiilor. Un anumit nivel de abuz emoțional este implicat în toate tipurile de maltratare a unui copil, deși poate apărea singur.

Abuzul sexual: implică forțarea sau atragerea unui copil sau a unui tânăr să participe la activități sexuale, care nu implică neapărat violență, indiferent dacă este sau nu conștient copilul de ceea ce se întâmplă. Activitățile pot implica contactul fizic, inclusiv agresiunea prin penetrare (de exemplu, viol sau sex oral) sau acte nepenetrante, cum ar fi masturbarea, sărutul, frecarea și atingerea în afara hainelor. Acestea pot include, de asemenea, activități fără contact, cum ar fi implicarea copiilor în vizionarea sau producerea de imagini sexuale, vizionarea de activități sexuale, încurajarea copiilor să se comporte în moduri nepotrivite din punct de vedere sexual sau aranjarea unui copil în vederea pregătirii pentru abuz. Abuzul sexual poate avea loc online, iar tehnologia poate fi utilizată pentru a facilita abuzul offline. Abuzurile sexuale nu sunt comise doar de bărbați adulți. Femeile pot comite, de asemenea, acte de abuz sexual, la fel ca și alți copii. Abuzul sexual al copiilor de către alți copii reprezintă o problemă specifică de protecție în domeniul educației și tot personalul ar trebui să fie conștient de acest lucru, precum și de politica și procedurile școlii sau colegiului în care lucrează pentru a face față acestei situații.

Neglijență: eșecul persistent de a satisface nevoile fizice și/sau psihologice de bază ale unui copil, care poate avea ca rezultat afectarea gravă a sănătății sau dezvoltării copilului.

abuzul domestic, așa-numita violență bazată pe „onoare” (cum ar fi căsătoria forțată și mutilarea genitală feminină) etc.

Personalul școlii/colegiului ce nu respectă obligațiile dictate de orientările statutare este sancționat conform Regulamentului disciplinar al profesorilor (Teachers’ Disciplinary (England) Regulations 2012)⁴.

Totodată, în conformitate cu Secțiunea 545 din Ghid, profesorii pot sancționa elevii a căror conduită scade sub standardul acceptabil. Față de aceștia se pot lua măsuri disciplinare recomandate și prevăzute de „Îndrumarul privind suspendarea și excluderea definitivă a elevilor din școlile, academiile și unitățile de trimitere a elevilor administrate de autoritățile locale”, publicat în 2012, actualizat în 2023 [19].

Ca și în alte state, în Marea Britanie violența/hărțuirea în sine nu este o infrațiune specifică, totuși anumite tipuri de comportament violent sau de hărțuire se pot ridica la gradul de prejudiciabilitate a unei infrațiuni prevăzute în Legea privind protecția împotriva hărțuirii din 1997 [20], Legea privind comunicațiile rău intenționate din 1988 [21], Legea privind comunicațiile din 2003 [22] și Legea privind ordinea publică din 1986 [23] etc. Astfel, în ipoteza în care personalul școlii consideră că a fost comisă o infrațiune (de exemplu, orice persoană care trimite o comunicare electronică ce conține un mesaj indecent sau extrem de ofensator, o amenințare sau informații false și cunoscute sau considerate false de către expeditor este vinovată de o infrațiune dacă scopul în trimiterea acestuia a fost de a provoca suferință sau anxietate destinatarului, faptă ce cade sub incidența Legii privind comunicațiile rău intenționate din 1988), acesta este obligat să solicite asistență de la poliție. [24]

Cele analizate, evidențiază politica statelor de a oferi autonomie instituțiilor educaționale în ce privește răspunsul la violență. În contextul legislației suedeze se poate de subliniat că, există prevederi clare ce stabilesc sancțiunile aplicabile atât elevilor cât și personalului școlii în situațiile în care

Neglijarea poate avea loc în timpul sarcinii, de exemplu, ca urmare a abuzului de substanțe al mamei. Odată ce copilul s-a născut, neglijarea poate implica faptul că un părinte sau o persoană care are grijă de el nu reușește să: asigure hrană, îmbrăcăminte și adăpost adecvate (inclusiv excluderea din casă sau abandonul); protejeze copilul de vătămări sau pericole fizice și emoționale; asigure o supraveghere adecvată (inclusiv utilizarea unor îngrijitori inadecvați); sau să asigure accesul la îngrijire sau tratament medical adecvat. Poate include, de asemenea, neglijarea sau lipsa de reacție la nevoile emoționale de bază ale copilului.

⁴ *A se vedea* Secțiunea 253 din Îndrumarul/Ghidul din 2015, actualizat în 2023, „Menținerea copiilor în siguranță în educație: Orientări statutare pentru școli și colegii privind protecția copiilor și recrutarea mai sigură”.

aceștia manifestă un comportament violent sau se fac vinovați de tratamentele degradante, abuzive și ofensive. În mod diferit, actele normative din Italia și Marea Britanie, lasă la discreția instituțiilor de învățământ reglementarea internă a măsurilor de sancționare a comportamentului ce constituie o abatere disciplinară și de neîndeplinire a obligațiilor; totodată, sugerează unele sancțiuni ce pot fi aplicate minorilor cu comportament deviant. Mai mult, aceste state clar definesc bullyingul și vin cu unele propuneri de luptă cu acest fenomen. Astfel, prevenirea violenței în școli presupune, mai presus de toate, consolidarea sistematică a acțiunilor educaționale în cadrul entităților școlare, implicând toți actorii educaționali.

Referințe:

1. Corporal punishment of children in Sweden. [Accesat: 10.10.2023] Disponibil: <http://www.endcorporalpunishment.org/wp-content/uploads/country-reports/Sweden.pdf>
2. MODIG, Cecilia. Never Violence – Thirty Years on from Sweden’s Abolition of Corporal Punishment. Government Offices of Sweden and Save the Children Sweden, 2009 [Accesat: 10.10.2023] Disponibil: <https://www.government.se/contentassets/6bfb214c582448b6ace4d32978361577/never-violence--thirty-years-on-from-swedens-abolition-of-corporal-punishment>
3. Skollag (2010: 800). [Accesat: 10.10.2023] Disponibil: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
4. MÄNTYLÄ, Niina. Bullying at School in Finland and Sweden: Are there any Effective Legal Remedies? [Accesat: 10.10.2023] Disponibil: <https://scandinavianlaw.se/pdf/61-11.pdf>
5. Corporal punishment of children in Sweden. [Accesat: 10.10.2023] Disponibil: <http://www.endcorporalpunishment.org/wp-content/uploads/country-reports/Sweden.pdf>
6. Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. DPR 24 giugno 1998, n. 249 con le modifiche introdotte dal DPR 21 Novembre 2007, n. 235. [Accesat: 12.10.2023] Disponibil: <https://www.miur.gov.it/documents/20182/49997/Statuto+delle+studentesse+e+degli+studenti.pdf/53c11c3e-97d9-428a-94fc-911b45e32269?version=1.0&t=1476271671086>
7. Legge disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, n. 71, 29 maggio 2017. [Accesat: 12.10.2023] Disponibil: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg>

8. TURRI, G.C. Il Bullismo e il diritto: come può reagire la vittima. [Accesat: 11.10.2023] Disponibil: <https://www.bullismo.it/cosa-fare/diritto-e-bullismo-come-puo-reagire-la-vittima.html>
9. Codice Penale Italiano. *Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n.1398*. Aggiornato al D.Lgs. 195/2021 [Accesat: 10.10.2023] Disponibil: <https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/codice-penale>
10. Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262). Presentiamo il testo del codice civile aggiornato con le ultime modifiche legislative apportate, da ultimo, dalla L. 26 novembre 2021, n. 206. [Accesat: 12.10.2023] Disponibil: <https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-civile>
11. Safeguarding children: detailed information. Schools, colleges and children's services. 1989 [Accesat: 15.10.2023] Disponibil: <https://www.gov.uk/topic/schools-colleges-childrens-services/safeguarding-children>
12. Children Act 1989. Section 1. Welfare of the child. [Accesat: 15.10.2023] Disponibil: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/section/1>
13. Preventing and tackling bullying: Advice for headteachers, staff and governing bodies, published on 22.08.2013, updated on 04.07.2017. [Accesat: 15.10.2023] Disponibil: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/623895/Preventing_and_tackling_bullying_advice.pdf
14. Education and Inspections Act 2006. [Accesat: 15.10.2023] Disponibil: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/40/contents>
15. Education (Independent School Standards) Regulations 2014. [Accesat: 15.10.2023] Disponibil: <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/3283/contents/made>
16. Education (Independent School Standards) Regulations 2019. [Accesat: 15.10.2023] Disponibil: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5cd3fc2fe5274a3fd6ee74b0/Independent_School_Standards_-_Guidance_07_0519.pdf
17. Equality Act 2010. [Accesat: 15.10.2023] Disponibil: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/pdfs/ukpga_20100015_en.pdf
18. Keeping children safe in education: Statutory guidance for schools and colleges on safeguarding children and safer recruitment, published 26 March 2015, last updated 1 September 2023 [Accesat: 20.10.2023] Disponibil: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/64f0a68ea78c5f000dc6f3b2/Keeping_children_safe_in_education_2023.pdf

19. School suspensions and permanent exclusions. Guidance on the suspension and permanent exclusion of pupils from local-authority-maintained schools, academies and pupil referral units, published 20 June 2012, last updated 1 September 2023. [Accesat: 20.10.2023] Disponibil: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/64ef773513ae1500116e30db/Suspension_and_permanent_exclusion_guidance_september_23.pdf
20. Protection from Harassment Act 1997. [Accesat: 20.10.2023] Disponibil: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/40>
21. Malicious Communications Act 1988. [Accesat: 20.10.2023] Disponibil: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/27/section/1>
22. Communications Act 2003. [Accesat: 20.10.2023] Disponibil: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/contents>
23. Public Order Act 1986. [Accesat: 20.10.2023] Disponibil: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/64>
24. Preventing and tackling bullying: Advice for headteachers, staff and governing bodies, published on 22.08.2013, updated on 04.07.2017. [Accesat: 15.10.2023] Disponibil: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1069688/Preventing_and_tackling_bullying_advice.pdf

